

DOI: 10.5281/zenodo.18466061

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ

Глазунова О.О., к.е.н., доцент кафедри економіки

Гриньов Г.О., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Урізченко О.О. здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Малі та середні підприємства (МСП) посідають вагомe місце в національній економіці, забезпечуючи істотну частку робочих місць, активізуючи інноваційні процеси та зміцнюючи конкурентні позиції країни. Водночас вони мають визначальний вплив на формування регіональної економічної системи, сприяючи розвитку місцевих ринків і підприємницької ініціативи. Завдяки високій гнучкості та спроможності оперативно пристосовуватися до змін зовнішнього середовища МСП здатні своєчасно реагувати на економічні коливання й ефективно використовувати нові можливості для розвитку.

У сучасних умовах одним із головних факторів підвищення конкурентоспроможності підприємств, їхньої операційної ефективності та стійкості до впливу зовнішніх шоків є цифрова трансформація. Особливо актуальним питання цифровізації стає для малого та середнього бізнесу, який, з одного боку, відзначається високою здатністю до адаптації, а з іншого – має обмежені фінансові, кадрові та технологічні ресурси для впровадження цифрових рішень.

Ключовим показником у цьому контексті є цифрова інтенсивність, яка відображає рівень застосування цифрових технологій у основних бізнес-процесах і демонструє цифрову зрілість підприємства (рис. 1).

Аналіз даних свідчить про наявність прямого зв'язку між розміром підприємства та рівнем цифрової інтенсивності, цифровізація в Україні розвивається нерівномірно і значно активніше відбувається у великих підприємствах. Водночас низький рівень цифрової інтенсивності серед малих і частини середніх компаній підкреслює необхідність державного сприяння,

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

розвитку цифрової інфраструктури та стимулювання цифрових інновацій у секторі малого та середнього бізнесу.

Рис. 1. Частка суб'єктів господарювання із принаймні базовим рівнем цифрової інтенсивності, % у загальній кількості підприємств [4]

Для глибшого вивчення умов та обмежень цифрової трансформації доцільно зосередити увагу на факторах, які безпосередньо стримують впровадження цифрових рішень у практичну діяльність. Виявлення та систематизація таких бар'єрів дозволяє не лише оцінити поточний стан цифровізації, а й визначити пріоритетні напрями державної політики та управлінських рішень, спрямованих на мінімізацію існуючих обмежень. У цьому контексті особливе значення має аналіз результатів опитування щодо основних перешкод цифрового розвитку, узагальнених у таблиці, що дає змогу виокремити домінуючі проблеми фінансового, кадрового, інституційного та інфраструктурного характеру.

Найвагомішим стримувальним фактором є нестача фінансових ресурсів, на яку вказали 38 % опитаних, що підкреслює ключову роль фінансового забезпечення у процесах цифрової трансформації. Значну частку займає дефіцит кваліфікованих кадрів: відсутність досвідчених працівників відзначили 35 %

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

респондентів, а брак практичного досвіду – 31 %, що свідчить про проблему людського капіталу та необхідність розвитку цифрових компетенцій.

Суттєвим обмеженням залишаються високі інвестиційні витрати (28 % опитаних). Менш поширеними, проте вагомими бар'єрами є недостатній рівень інфраструктури (19 %), нестача часу для впровадження цифрових рішень (18 %) та відсутність належного сприйняття з боку клієнтів (18 %). Регуляторні обмеження та недосконалість нормативно-правової бази були зазначені 16 % респондентів, а найменш значущим бар'єром виявилася відсутність товарної продукції (15 % опитаних) [5].

Загалом ключові перешкоди цифровізації мають переважно фінансово-кадровий характер, тоді як інституційні та ринкові фактори відіграють другорядну, але все ж відчутну роль (рис. 2).

Рис. 2. Ключові бар'єри активної цифрової трансформації МСП в Україні [1]

У рамках дослідження процесу формування комплексного механізму цифрової трансформації малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні доцільним є застосування системного підходу, який інтегрує інституційні, організаційні, фінансові та освітні інструменти підтримки цифровізації. В умовах зростання невизначеності, швидкої технологічної зміни та потреби підвищення конкурентоспроможності МСБ особливе значення набуває створення цілісної екосистеми цифрової трансформації, що забезпечує

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

послідовний перехід підприємств від початкового рівня цифрової зрілості до впровадження передових цифрових рішень [2].

У загальному вигляді комплексний механізм цифрової трансформації МСБ доцільно розглядати як систему взаємопов'язаних елементів, що формують цілісну модель управління цифровими змінами (табл. 1).

Таблиця 1 – Структура комплексного механізму цифрової трансформації
малого та середнього бізнесу в Україні

Складова механізму	Зміст та ключові елементи	Очікуваний ефект для МСБ
Інституційно-регуляторна	Політика держави щодо цифровізації, нормативно-правове забезпечення, електронні державні сервіси, платформа «Дія»	Зменшення адміністративних бар'єрів та скорочення транзакційних витрат
Фінансово-економічна	Грантові ініціативи, цифрові ваучери, пільгове кредитування, компенсація витрат на ІТ-рішення	Покращення доступу МСБ до цифрових інвестицій
Організаційно-управлінська	Реінжиніринг бізнес-процесів, процесне управління, цифрові панелі управління	Підвищення ефективності управлінських процесів і швидкості прийняття рішень
Технологічна	Хмарні сервіси, CRM/ERP-системи, e-commerce, Big Data, кібербезпека	Автоматизація операцій, зниження витрат та масштабованість бізнесу
Кадрово-компетентнісна	Розвиток цифрових навичок, навчання персоналу, формування цифрової культури	Зростання адаптивності персоналу та підвищення цифрової зрілості підприємства

До його ключових складових відносяться: інституційно-регуляторна, фінансово-економічна, організаційно-управлінська, технологічна та кадрово-компетентнісна компоненти [2; 5].

Комплексний механізм цифрової трансформації МСБ є багаторівневою системою, де кожна складова взаємопов'язана та спрямована на досягнення конкретного ефекту.

СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ: ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ

Інституційно-регуляторна підтримка знижує адміністративні бар'єри та спрощує доступ до державних сервісів. Фінансово-економічні інструменти забезпечують можливість інвестування в цифрові рішення. Організаційно-управлінські заходи підвищують ефективність управлінських процесів і швидкість прийняття рішень. Технологічна складова дозволяє автоматизувати операції та масштабувати бізнес, а кадрово-компетентнісна – розвивати цифрові навички персоналу і підвищувати цифрову зрілість підприємства. Отже, синергія всіх елементів механізму створює умови для послідовної та успішної цифрової трансформації МСБ.

Список використаних джерел

1. Enhancing Resilience by Boosting Digital Business Transformation in Ukraine, OECD Publishing, Paris, 2024. <https://doi.org/10.1787/4b13b0bb-en>.
2. OECD. The Digital Transformation of SMEs. URL: <https://www.oecd.org/digital/smes>
3. Горохова Т.В. Стратегії використання цифрових інструментів у діяльності малого та середнього бізнесу під час економічної кризи. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 39. С. 12-25. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-39-12
4. Держстат. Банк даних. URL: <https://stat.gov.ua>
5. Камишнікова Е., Мутерко Г. Стратегічне планування цифрової трансформації малого та середнього бізнесу. Економічний простір. 2024. № 2. С. 86-92.

СТАН ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки

Титаренко І.О., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Потьомкіна М.О., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Сучасні тенденції розвитку державного управління в Україні характеризуються активним упровадженням цифрових технологій у всі сфери суспільного життя. Пенсійний фонд України (ПФУ), як один із ключових органів соціального захисту населення, є прикладом системної цифрової трансформації, метою якої є підвищення ефективності надання державних послуг, прозорості та зручності їх отримання громадянами.

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*